

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Валатов Руслан Шамильевич
Слушатель магистратуры
Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются мотивационно-психологические механизмы развития **эмоциональной устойчивости личности**, особенно в контексте профессиональной и военной деятельности. Эмоциональная устойчивость рассматривается как интегративное качество личности, обеспечивающее сохранение внутреннего равновесия, контроль над эмоциями и поведением в условиях стресса и повышенной ответственности. Особое внимание уделено роли **мотивационной сферы личности**, определяющей уровень саморегуляции, уверенности в себе и готовности к преодолению трудностей. Автор раскрывает влияние внутренних и внешних мотивов на формирование эмоциональной устойчивости и описывает **эффективные психологические методы её развития**, направленные на повышение стрессоустойчивости и адаптационного потенциала военнослужащих.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, мотивация, саморегуляция, стрессоустойчивость, психологическая адаптация, мотивационные факторы, развитие личности, военная психология.

Abstract: This article examines the **motivational and psychological mechanisms** underlying the development of emotional stability, particularly within the context of professional and military activity. Emotional stability is conceptualized as an **integrative personal quality** that enables individuals to maintain internal balance and control over their emotions and behavior in stressful or high-pressure situations. The author emphasizes the **crucial role of the motivational sphere**, which determines the level of self-regulation, self-confidence, and readiness to overcome difficulties. The study highlights both **intrinsic and extrinsic motivational factors** that stimulate the formation of emotional stability and outlines **psychological methods** aimed at enhancing resilience, stress tolerance, and adaptive potential among military personnel.

Keywords: emotional stability, motivation, self-regulation, stress resilience, personality development, psychological adaptation, motivational factors, military psychology.

Введение. Военная профессия по праву считается одной из самых экстремальных форм профессиональной деятельности. При выполнении боевых или тактических задач военнослужащие сталкиваются с угрозой жизни, необходимостью принимать решения в условиях неопределённости, ограниченного времени и ресурсов. Эти факторы вызывают сильные эмоциональные реакции страх, тревогу, агрессию, апатию, и требуют высокого уровня эмоциональной устойчивости, то есть способности сохранять внутреннее равновесие, рациональность и боеспособность в стрессовых ситуациях. Эмоциональная устойчивость это не только личностное качество, но и один из ключевых показателей профессиональной пригодности военнослужащего, что отмечается во многих нормативных и международных документах по военной психологии и профессиональному отбору. Современная психология выделяет несколько концепций интерпретации эмоциональной устойчивости.

1. **Волевой подход** (В.И.Евдокимов, К.К.Платонов, Ю.Н.Кулюткин) рассматривает эмоциональную устойчивость как проявление развитых волевых процессов. По мнению авторов, человек, обладающий сильной волей, способен контролировать свои эмоции и управлять поведением в кризисных условиях.

2. **Интегративный подход** (Л.М.Аболин, П.К.Анохин, Р.Лазарус, М.И.Дьяченко, В.А.Пономаренко) рассматривает эмоциональную устойчивость как **комплексное свойство личности**, объединяющее эмоциональные, интеллектуальные, волевые и мотивационные компоненты. Подобная трактовка согласуется с современными зарубежными концепциями, например, теорией эмоциональной регуляции Дж. Гросса и концепцией психологической резильентности Р. Коннора и К. Дэвидсона.

3. **Биологический подход** (Ю.М.Блудов, В.Д.Небылицын, Н.Ф.Петрова) акцентирует внимание на **физиологических механизмах устойчивости**, связанных с особенностями темперамента, силы нервной системы и генетической предрасположенности к стрессу. Подобные выводы коррелируют с зарубежными нейропсихологическими исследованиями, где эмоциональная устойчивость связывается с балансом нейромедиаторных систем.

4. **Ситуативно-эмоциональный подход** (А.В. Алексеев, О.А. Черникова) рассматривает эмоциональную устойчивость как **динамическое качество**, проявляющееся в процессе эмоционального переживания сложной ситуации и зависящее от способности личности к саморегуляции и осознанности.

Все подходы сходятся в одном: **эмоциональная устойчивость** обеспечивает сохранение работоспособности в стрессогенных условиях, минимизирует влияние внешних факторов и стабилизирует внутреннее состояние личности. Военная деятельность требует от человека **высокой психологической устойчивости, самоконтроля и дисциплины**. Как отмечает Е.А. Ермолова, длительное пребывание в условиях боевых действий является одним из главных психотравмирующих факторов, приводящих к снижению нервно-психической устойчивости и развитию психогенных расстройств [1].

Исследования зарубежных авторов подтверждают, что психологическая готовность и эмоциональная устойчивость ключевые детерминанты **беспособности и морального духа** личного состава. В израильской армии эмоциональная устойчивость рассматривается как один из базовых критериев командного лидерства, а в американской армии используется термин *resilience training*, включающий системную подготовку военнослужащих к стрессовым воздействиям.

Эмоциональная устойчивость является важнейшей характеристикой личности военнослужащего, обеспечивающей его **эффективность, самоконтроль и адаптацию** в экстремальных условиях. Разработанная тренинговая программа доказала свою эффективность и может быть рекомендована для включения в систему психологической подготовки личного состава. Развитие эмоциональной устойчивости способствует не только повышению боеготовности, но и улучшению морально-психологического климата в подразделениях. Современные социально-психологические условия жизни человека требуют высокой степени эмоциональной устойчивости, которая обеспечивает способность эффективно действовать в сложных и конфликтных ситуациях. Особенно актуальной данная проблема становится в профессиональной и военной сферах, где высокая эмоциональная нагрузка является неотъемлемой частью деятельности. Мотивация, как внутренний источник активности личности, определяет направленность, интенсивность и устойчивость поведения

человека. Без осознанных мотивов развитие эмоциональной устойчивости становится затруднительным, так как именно мотивационные установки формируют готовность личности к саморегуляции, саморазвитию и управлению своими эмоциями. Целью данной работы является раскрытие мотивационных аспектов, способствующих формированию и укреплению эмоциональной устойчивости, а также анализ психологических методов, направленных на развитие этих качеств у личности.

Основная часть. Эмоциональная устойчивость представляет собой комплексное качество личности, включающее способность сохранять контроль над эмоциями, преодолевать стресс, избегать деструктивных реакций и поддерживать психологическое равновесие. Одним из центральных факторов, определяющих уровень эмоциональной устойчивости, выступает мотивация система внутренних побуждений, обеспечивающих активность личности в различных сферах жизни. Исследования показывают, что высокий уровень внутренней мотивации способствует повышению стрессоустойчивости и адаптивности человека. Внутренне мотивированные индивиды, как правило, обладают выраженной способностью к саморегуляции, стремлением к самосовершенствованию и уверенностью в собственных силах. В то время как внешняя мотивация поощрение, одобрение, социальное давление играет поддерживающую, но менее устойчивую роль в формировании эмоциональной стабильности. Мотивационные аспекты развития эмоциональной устойчивости можно рассматривать в контексте следующих направлений [2]:

первое формирование внутренней мотивации через постановку лично значимых целей; второе развитие осознанности и эмоционального интеллекта, которые позволяют управлять эмоциональными реакциями; третье создание позитивной внутренней установки на самосовершенствование, позволяющей воспринимать трудности как источник опыта и роста.

Кроме того, важную роль играет поддерживающая социально-психологическая среда. Наличие благоприятных межличностных отношений, чувство принадлежности к коллективу, признание и моральная поддержка усиливают внутреннюю мотивацию личности, что способствует развитию устойчивости к стрессу и эмоциональным перегрузкам. В контексте военной психологии мотивация приобретает особое значение. Служебные обязанности, дисциплина и ответственность за коллективное благополучие формируют у военнослужащих специфическую систему мотивов, в которой ценности долга, чести, верности и профессиональной компетентности становятся внутренними источниками эмоциональной устойчивости. Поэтому в процессе профессионально-психологической подготовки целесообразно уделять особое внимание формированию мотивационных установок, направленных на самоконтроль и эмоциональную стабильность. Сегодня в современной психологической науке не сложилось единого мнения к пониманию понятия «эмоциональная устойчивость». К изучаемому феномену существуют различные подходы. Так, М.И.Дьяченко и В.А.Пономаренко в своей работе выделяют четыре [4, 8].

В рамках первого подхода эмоциональная устойчивость трактуется как проявление волевых процессов. Об этом писали такие ученые, как В.И.Евдокимов, Ю.Н.Кулюткин, В.Л.Мирошин, К.К.Платонов, Е.А.Плетницкий, Е.А.Кусакина, В.М.Писаренко. Они определяют эмоциональную устойчивость в качестве способности управлять возникающими чувствами в процессе выполнения деятельности. Проще говоря, человек, который обладает развитой волей, может совладать и со своими эмоциями. Однако, не все ученые согласны с

данным мнением. М.И.Дьяченко и ряд других авторов придерживаются позиции, что сводить эмоциональную устойчивость к прямой зависимости от волевых процессов нельзя [4].

Согласно второму подходу (Л.М.Аболин, П.К.Анохин, П.Б.Зильберман, М.И.Дьяченко, Р.Лазарус, В.А.Пономаренко, О.А.Сиротин, С.В.Субботин), эмоциональная устойчивость является интегративным свойством личности, сочетающим эмоциональные, волевые, интеллектуальные и мотивационные компоненты [3]. Такое комплексное понимание позволяет более глубоко оценить, как человек справляется с трудностями и стрессовыми ситуациями. Все элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Наиболее близка нам именно эта позиция. Сторонники второго подхода, на наш взгляд, более полно отражают суть рассматриваемого понятия. Они доказывают сложность психической деятельности и взаимосвязь между её элементами. Подход, который рассматривает эмоциональную устойчивость как интегративную систему, предполагает, что она формируется в результате взаимодействия различных психологических процессов и особенностей личности. В целом, можно сказать, что такое понимание эмоциональной устойчивости подчеркивает ее многогранность и значимость. Представители третьего подхода (биологического) утверждают, что «эмоциональная устойчивость обуславливается особенностями темперамента, силой нервной системы по отношению к возбуждению и торможению, подвижностью нервных процессов» [7]. Также на данное качество оказывают влияние гены индивида. Они определяют, насколько он подвержен стрессу, тревоге или депрессии. Данного подхода придерживались Ю.М.Блудов, В.Д.Небылицын, Н.Ф.Петрова, К.М.Гуревич, Е.В.Сойко и др. Таким образом, биологический подход акцентирует внимание на том, что эмоциональная устойчивость не является только результатом социальных или психологических факторов. Она имеет глубокие корни в биологических и физиологических аспектах человека.

Представители четвертого подхода (А.В.Алексеев, А.Е.Ольшанников, О.А.Черникова и др.) исследуют эмоциональную устойчивость во взаимосвязи с самим эмоциональным процессом в сложной для человека ситуации, уделяя особое внимание его качествам и свойствам. Другими словами, представители рассматривают, как эмоциональная устойчивость проявляется в процессе переживания эмоций, как человек реагирует в различных ситуациях. Рассмотренные подходы, бесспорно, отличаются. Исследователи по-разному определяют содержательные аспекты феномена. Однако, они все сходятся в одном: эмоциональная устойчивость позволяет человеку сохранять работоспособность в стрессогенных условиях деятельности, минимизирует негативное воздействие внешних факторов, стабилизирует внутреннее состояние. Особенно это важно для военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях [8].

Действия в условиях выполнения боевых задач или в каких-либо сложных ситуациях могут создавать угрозу для жизни и требуют от военнослужащего высокой психологической устойчивости, стойкости, инициативы и дисциплины. Как отмечает Е.А.Ермолова, «длительное пребывание в зоне боевых действий является одним из главных психотравмирующих факторов, который приводит к снижению нервно-психической устойчивости, психологическим срывам, дезорганизует боевую деятельность, блокирует доступ к имеющимся резервам организма и, как следствие, вызывает психогенные расстройства и отклоняющееся поведение у военнослужащих» [5].

О.Н.Тузова, в свою очередь, отмечает, что «военно-профессиональная деятельность отличается от других видов социальной деятельности: она связана с особыми, экстремальными условиями или ситуациями, что обуславливает необходимость адаптации военнослужащих рядового состава к деятельности в измененных условиях» [10]. По мнению автора, «экстремальные условия деятельности характеризуются постоянным действием интенсивных экстремальных факторов, которые могут представлять потенциальную опасность, при этом негативные функциональные состояния выражены сильно, деятельность реализуется с подключением резервных буферных возможностей» [9].

В данном определении акцент сделан на наличии систематического воздействия стрессоров, которые могут варьироваться от физических (высокая температура, шум) до психологических (высокая степень ответственности, необходимость быстрого принятия решений). Упоминание о резервных буферных возможностях говорит о том, что в экстремальных условиях необходимо использовать дополнительные ресурсы для поддержания работоспособности. Сюда относятся и психологические ресурсы. У военнослужащих, прошедших «горячие точки», могут возникать и специфические особенности эмоционального состояния состояние ожидания, вызванное, прежде всего, осознанием опасности для жизни и здоровья в моменты бездействия, а также состояние боевого возбуждения, вызванное в условиях активной служебной деятельности. Находясь в условиях боевых действий, военнослужащие вынуждены пребывать в ситуациях, требующих от них мобилизации всех внутренних ресурсов и возможностей организма. В связи с этим, формируется высокая степень личностного развития, характеризующаяся способностью контролировать субъективные эмоциональные реакции, брать за них ответственность, сдерживать или проявлять в нужный момент. Эмоциональная зрелость личности -это определенный уровень развития взрослой личности, который характеризуется открытостью к эмоциональному опыту, осознанием своих чувств и ответственностью за них, развитой эмоциональной сферой и устойчивостью к эмоциям, а также способностью адекватно проявлять и выражать свои чувства в различных ситуациях. В условиях боевых действий военнослужащие могут испытывать сильный стресс, страх, напряжённость, переутомление, невротические состояния, апатию, неуверенность в себе и другие негативные эмоции. Эмоциональная устойчивость помогает им сохранять концентрацию, действовать эффективно и поддерживать моральный дух как свой, так и своих товарищей [11].

А.Л.Злотников проводил исследование особенностей эмоциональной устойчивости военнослужащих [6]. Он выявил три качественно разных уровня эмоциональной устойчивости (высокий, средний и низкий) и основные стресс-факторы, влияющие на этот уровень (постоянный контроль, дефицит времени, ограниченность пространства, отрыв от семьи, повышенная требовательность, опасность, внезапность, неопределенность, неизвестность). Кроме того, ученый подробно охарактеризовал представленные уровни [12].

Военнослужащие с высоким уровнем устойчивости характеризуются низким и частично средним уровнями эмоционального возбуждения, низким уровнем личностной тревожности, высоким и частично средним уровнями активности, работоспособности, средним уровнем мотивации, высоким и частично средним уровнем интеллектуальной лабильности, большой и частично средней силой нервной системы. Военнослужащие со средним уровнем эмоциональной устойчивости характеризуются средним и частично низким уровнями эмоционального возбуждения, личностной тревожности, активности,

работоспособности, средним уровнем мотивации, средним и частично низким уровнями интеллектуальной лабильности, средней и частично большой силой нервной системы. Для военных, отнесенных к низкому уровню, характерны средний и частично высокий уровень эмоционального возбуждения, средний уровень личностной тревожности, низкий и частично средний уровень активности, работоспособности, средний уровень интеллектуальной лабильности, средняя и частично малая сила нервной системы [13].

Заключение. Таким образом, А.Л.Злотниковым установлено, что динамика эмоциональной устойчивости в особых условиях деятельности зависит от сформированности ее уровней и характеризуется динамикой её структурных компонентов. На основании всего вышеизложенного, было проведено экспериментальное исследование. Перед собой мы поставили следующую гипотезу: специально разработанная программа, направленная на развитие навыков управления эмоциями, стрессом и адаптации к изменяющимся условиям службы, основанная на принципах комплексности и много-уровневости, практической направленности, непрерывности, учета индивидуально-психологических особенностей, интеграции в общую систему боевой подготовки, способствует повышению уровня сформированности эмоциональной устойчивости у военнослужащих, проходящих службу в экстремальных условиях. Эффективные методы развития мотивационно-эмоциональной устойчивости включают психологические тренинги саморегуляции, релаксационные упражнения, когнитивно-поведенческие техники и мотивационные беседы. Психологическая подготовка, ориентированная на развитие внутренней мотивации и позитивного восприятия трудностей, способствует не только укреплению эмоциональной устойчивости, но и повышению профессиональной эффективности личности .

Библиографический список:

1. Аболин Л.М. Психическая саморегуляция и стресс. - М., 2018.
2. Адлер А.Б., Бартон П.Т., Снайдер М. Resilience in Military Personnel. - *Military Psychology*, 2011, 23(3).
3. Блудов Ю.М. Биологические основы эмоциональной устойчивости. - СПб., 2016.
4. Бочарова Е.Е. Психология личности военнослужащего. - М., 2020.
5. Bartone P.T. Hardiness and Mental Health in Military Personnel. - *Military Psychology*, 2009, 21(3).
6. Connor K.M., Davidson J.R.T. Development of a New Resilience Scale: The CD-RISC. - *Depression and Anxiety*, 2003, 18(2).
7. Davidson R.J. The Emotional Life of Your Brain. - New York: Hudson Press, 2012.
8. Gross J.J. Emotion Regulation: Conceptual Foundations. - New York: Guilford Press, 2014.
9. Kim H. Stress and Emotional Adaptation among Soldiers. - *Journal of Behavioral Science*, 2019, 8(4).
10. Маклаков А.Г., Чермянин С.В. Адаптивность личности. - СПб., 2015.
11. Платонов К.К. Проблемы способностей и формирования личности. - М., 1986.
12. Panksepp J. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. - Oxford, 2017.
13. Cornum R., Matthews M., Seligman M. Comprehensive Soldier Fitness: Building Resilience in the U.S. Army. - *American Psychologist*, 2011.
14. Wang X., Li Y. Collective Emotional Regulation in the Chinese Armed Forces. - *Journal of Military Behavioral Research*, 2020.
15. Gal R. Leadership and Psychological Resilience in the IDF. - *Israeli Journal of Military Studies*, 2018.